

ЛИМОНИНА Инна Геннадьевна

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (С.-Петербург, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: limonina-inna@mail.ru*

ЕРМАКОВА Наталья Александровна

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (С.-Петербург, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: nyermakova@yandex.ru*

КОСТИЦЫНА Александра Владимировна

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет (С.-Петербург, РФ)
бакалавр регионоведения; e-mail: alexandra070204@gmail.com*

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА ШВЕЙЦАРИИ

В статье рассматриваются особенности территориального брендинга Швейцарии на национальном и региональном уровне. Дана характеристика системы формирования и управления брендингом Швейцарии через подразделение Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Switzerland Tourism (ST) осуществляющее маркетинговую деятельность, связанную с швейцарским туризмом. Определены особенности выстраивания национального бренда «Switzerland» через систему корпоративного дизайна. Выявлены основные механизмы формирования территориальных брендов Швейцарии и инструменты брендинга. Сделано заключение, что особенностями национального и регионального брендинга Швейцарии являются симбиоз природных, гастрономических (прежде всего сыра и шоколада), культурных и высокотехнологичных (часы) компонентов, отражающий связь истории и современности. Приведены примеры, как наиболее важные компоненты бренда стали основой для привлечения туристов через формирование территориальной идентичности, реализованной в специальных туристских маршрутах («Гран-тур», включающий объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО всей Швейцарии, «сырный поезд» в кантоне Во, маршруты «шоколадного туризма и т.д.). Проведена комплексная оценка с использованием метода балльных оценок сформированности брендов кантонов Швейцарии. По результатам балльной оценки были определены кантоны, обладающие сильным территориальным брендом, территориальным брендом, находящимся в стадии формирования, так же были выделены кантоны, где территориальный бренд недостаточно развит. Оценивается эффективность кантонального брендинга через изменение объема туристских потоков и делаются выводы об успешности швейцарского брендинга, так как наглядно прослеживается взаимосвязь между ростом числа туристских прибытий и формированием сильного территориального бренда. В конце статьи даются рекомендации о возможности использования опыта Швейцарии для территориального брендинга РФ.

Ключевые слова: *бренд, брендинг территорий, компоненты брендинга, Швейцария, кантоны Швейцарии, туризм*

Для цитирования: Лимонина И.Г., Ермакова Н.А., Костицына А.В. Особенности национального и регионального брендинга Швейцарии // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 48–63. DOI: 10.5281/zenodo.14261314.

Дата поступления в редакцию: 14 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

Inna G. LIMONINA

*St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: limonina-inna@mail.ru*

Natalya A. ERMAKOVA

*St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: nyermakova@yandex.ru*

Alexandra V. KOSTITSYNA

*St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
Bachelor of Regional Studies (focus "Foreign Europe"); e-mail: ketrynkar00@gmail.com*

FEATURES OF NATIONAL AND REGIONAL BRANDING IN SWITZERLAND

Abstract. *The article examines the features of territorial branding of Switzerland at the national and regional levels. The characteristics of the system of formation and management of Swiss branding through the division of the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Switzerland Tourism (ST) carrying out marketing activities related to Swiss tourism are given. The features of building the national brand "Switzerland" through the corporate design system are determined. The main mechanisms of formation of territorial brands of Switzerland and branding tools are revealed. It is concluded that the features of national and regional branding of Switzerland are a symbiosis of natural, gastronomic (primarily cheese and chocolate), cultural and high-tech (watches) components, reflecting the connection between history and modernity. Examples are given of how the most important components of the brand became the basis for attracting tourists through the formation of territorial identity, implemented in special tourist routes (the "Grand Tour", including UNESCO World Heritage sites throughout Switzerland, the "cheese train" in the canton of Vaud, "chocolate tourism" routes, etc.). A comprehensive assessment was conducted using the scoring method of brand formation of Swiss cantons. Based on the scoring results, cantons with a strong territorial brand, a territorial brand that is in the process of formation were identified, as well as cantons where the territorial brand is insufficiently developed. The effectiveness of cantonal branding is assessed through changes in the volume of tourist flows and conclusions are made about the success of Swiss branding, since the relationship between the growth in the number of tourist arrivals and the formation of a strong territorial brand is clearly traced. At the end of the article, recommendations are given on the possibility of using the experience of Switzerland for territorial branding of the Russian Federation.*

Keywords: *brand, place branding, branding components, Switzerland, cantons of Switzerland, tourism*

Citation: Limonina, I. G., Ermakova, N. A., & Kostitsyna, A. V. (2024). Features of national and regional branding in Switzerland. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 48–63. doi: 10.5281/zenodo.14261314. (In Russ.).

Article History

Received 14 September 2024
Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Брендинг территорий – это довольно новое понятие, появившееся лишь в 21 веке. Однако само явление существует уже давно. Если раньше брендом обладали конкретные товары, услуги или люди, то с появлением исследований Саймона Анхотльта начали говорить о брендах конкретных территорий и мест. [1, 15, 16].

Начиная с опубликованной в 1993 г. работы Ф. Котлера, Д. Хайдера и Р. Ирвинга под названием «Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, промышленности и туризма в города, штаты и нации» [14], начался процесс изучения маркетинга как механизма разностороннего продвижения территорий. Появление территориального маркетинга, как утверждает Филип Котлер, связано с активной конкуренцией за привлечение туристов, заводов, центральных офисов компаний и новых жителей различных мест: городов, штатов, регионов. В западных странах сформировалась целая школа территориального брендинга, результаты научных разработок которой представлены в работах Д. Аакера, К. Динни [4,12], К. Келлера [13] и др.

Существуют разные подходы к брендингу и «бренду территории». Помимо определения «бренд территории» в различных многочисленных исследованиях в том же значении используются также определения «маркетинг территории», «брендинг региона», «бренд города» и т.д. Иногда «бренд территории» совпадает с понятием бренда в широком смысле.

Основные цели брендинга территории заключаются в создании положительного и запоминающегося образа места в сознании потребителей, повышении значимости конкретного региона, обеспечение долгосрочного позиционирования территории на рынке, популяризации бренда в СМИ.

Российские авторы рассматривают брендинг территорий как инструмент повышения региональной конкурентоспособности [9], в

качестве стратегических инструментов развития и продвижения территориальных туристских потенциалов [3.11], как фактор развития инфраструктуры региона [2], как способ привлечения дополнительных инвестиций [8], как важнейший инструмент национальной и региональной туристской политики [6,7], фактор развития малых и больших поселений [10], как способ сделать туризм пропульсивной отраслью национальной и региональной экономики [5].

Страны мира активно выстраивают свой бренд и Швейцария, яркий тому пример.

Согласно Anholt Ipsos Nation Brands Index (NBI), который оценивает отдельные страны с точки зрения их международного восприятия, в 2023 году Швейцария заняла 7 место в мире по развитию национального бренда. Первое место швейцарцам было присвоено в номинации «заслуживающие доверия», а также страна стала мировым лидером при выборе ответа на вопрос «в какой стране я бы чувствовал себя в безопасности»¹. Во многом на этом строится национальный бренд страны. Швейцария известна во всем мире своим высоким уровнем жизни, богатой природой, мирным сосуществованием различных культур, оставившим богатое наследие, а также гастрономией, что тоже нашло отражение выстраивании национального бренда.

Маркетинг Швейцарии как туристского направления регулируется Федеральным законом о туризме в Швейцарии от 21 декабря 1955 г., (с изм. на 1 августа 2008 г.) В 1975 году был разработан законопроект, в котором определялись задачи по продвижению политики, экономики, культуры и туризма Швейцарии на международной арене. В последующие десятилетия эти законы служили основой для реализации кампаний по брендингу страны.

Система брендинга Швейцарии формируется и управляется подразделением Государственного секретариата по экономическим

¹ The Anholt-Ipsos Nation Brands Index – 2023. URL: <https://ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-10/NBI-2023-Press-Release-Supplemental-Deck-December-23.pdf>

вопросам (SECO) Switzerland Tourism (ST) которое осуществляет маркетинговую деятельность, связанную с швейцарским туризмом. Вышеупомянутые законы содержат исчерпывающий перечень задач, которые должно выполнять ST. Сюда входит обеспечение базового маркетинга Швейцарии как туристского направления, поддержание бренда, предоставление информации клиентам. Миссия ST – «сделать Швейцарию известной и желанной для гостей всего мира». Основным брендом-слоганом для продвижения Швейцарии как туристской дестинации стал «Влюблён в Швейцарию».

10 ноября 2021 г. Федеральный совет принял «Туристскую стратегию Конфедерации», которая обеспечивает основу туристской политики федерального правительства и продолжает направление предыдущей стратегии от 15 ноября 2017 г., где в том числе поставлены задачи по продвижению страны на мировой и региональные рынки туристских услуг через развитие территориальных брендов в соответствии с новой Стратегией федерального правительства по туризму приоритетами являются повышение удобства и качества туристских услуг для гостей, а также оживление туризма в городах и деловом сегменте². ST помогает достичь целей данной Стратегии, в соответствии со своими уставными полномочиями, согласно которым основной вклад ST заключается в развитии спроса на туризм в Швейцарии. ST тесно сотрудничает с другими федеральными агентствами и организациями, которые укрепляют международный имидж Швейцарии. К ним относятся Presence Switzerland подчиняющаяся Федеральному департаменту иностранных дел (FDFA), которая отвечает за то, как Швейцария воспринимается за рубежом, и Switzerland Global Enterprise (SGE), помогающая швейцарским компаниям выявлять и использовать экспортные возможности, а также продвигающая Швейцарию на

международном уровне как место для бизнеса и туризма.

Основой коммуникации Швейцарии за рубежом стал бренд «Switzerland», ключевым элементом которого является корпоративный дизайн. Цель корпоративного дизайна – создать доверие и повысить узнаваемость всех коммуникационных мероприятий Швейцарии за рубежом. FDFA разработала бренд «Switzerland», чтобы стандартизировать её визуальный образ за рубежом. Узнаваемость «Switzerland» решили повысить за счёт использования «швейцарского креста» вместо буквы «t». Так же в основе корпоративного дизайна лежат разработанные шрифты и макеты оформления печатной продукции, где нашли отражение основные цвета швейцарского флага: особенный красный карминный цвет, белый и черный цвета, дополнительным определены оттенки серого цвета. Бренд Switzerland используется при официальном участии Швейцарии в крупных международных мероприятиях, таких как всемирные выставки или Олимпийские игры.

По исследованиям Anholt Ipsos Nation Brands Index 2023 г. Швейцария была признана страной с самой красивой природой по результатам более 60 000 онлайн-интервью, который были проведены в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Так же в исследовании были выявлены основные факторы, влияющие на выбор для поездки той или иной туристской дестинации, и было определено, что «красота природы» является главным «драйвером» желания посетить страну.

На сегодняшний день брендинг Швейцарии отражает современные запросы сообщества путешественников на стремление наслаждаться уникальной природой: «ядро» бренда страны, девиз которого «Наша природа заряжает вас энергией», фокусируется на уникальных впечатлениях от природы, которые может

² Switzerland tourism policy — <https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik.html>

предложить Швейцарию.

В рамках позиционирования Швейцарии как уникального природного и культурного бренда Switzerland Tourism разработал в 2015 году «The Grand Tour of Switzerland». Гранд-тур – туристский маршрут по всей стране протяжённостью 1600 км. Он соединяет многочисленные достопримечательности, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО с самыми красивыми живописными маршрутами Швейцарии. Маршрут разработан практически для всех видов транспорта. Проект спонсируется ассоциацией «Гранд-тур Швейцарии», членами которой являются все туристские регионы Швейцарии. Гранд Тур по Швейцарии – успешный проект. Уже через год после начала реализации проекта, в 2016 г. число туристских ночёвок в коллективных средствах размещения, расположенных вблизи маршрута, увеличилось на 290 тысяч³.

В сложный период пандемии COVID-19 в 2020 году Switzerland Tourism запустила проект под девизом «Мне нужна Швейцария», направленный на развитие внутреннего туризма. Для реализации программы была запущена мощнейшая компания в СМИ. Ролики со слоганом транслировались по телеканалам, слоган и красивые фотографии появлялись в газетах и журналах, онлайн-пространстве, а также на цифровых экранах во всех регионах Швейцарии. Исследования показали, что каждый житель Швейцарии видел сообщение «Мне нужна Швейцария» более 40 раз. Проект стал инструментом, побудившим швейцарцев больше посещать дестинации родной страны в 2020 и 2021 гг. и тем самым способствовать поддержке индустрии внутреннего туризма.

Чтобы всегда обеспечивать высочайший уровень привлекательности, Швейцария поддерживает и постоянно развивает как бренд Швейцарии в целом, так и бренды отдельных административно-территориальных единиц страны – кантонов. Брендинг становится

крайне важным инструментом для продвижения каждого кантона, выделения его особенностей и привлечения внимания потенциальных туристов и инвесторов.

Брендинг Швейцарии и её кантонов основывается на традициях гастрономии (сыр, шоколад, рестораны со звёздами Мишлен); часовой индустрии; мифах и легендах; объектах, связанных с культурно-историческим и природным наследием.

Швейцария всегда была родиной вкусных и качественных сыров, а также раем для их любителей. Сыр является частью национального наследия, сильным национальным брендом Швейцарии и такой же достопримечательностью страны, как часы и шоколад. Швейцарский сыр также ценится во всем мире за его уникальный вкус, бесспорное качество и подлинность. В Швейцарии производится более 700 различных сортов сыра. От мягкого до зрелого, от мягкого до особо твёрдого – здесь найдётся что-то, что порадует любой вкус. Хотя ассортимент сыров огромен, у них есть одна общая черта: все они производятся из швейцарского молока. Такое обилие сыра привлекает множество поклонников гастрономического туризма, посещающих страну только ради визита на сыроварни и дегустации уникальных сортов. Практически в каждом кантоне производится свой или свои аутентичные сорта сыра. Так для Цюриха брендами стали сыры «Штерненбергер», «Мутшли», «Хохбриг», для Берна – «Эмменталь», «Белпер», «Кнолле», «Бернер» «Альпказе», «Хобельказе», для Люцерна – «Жемчужина Люцерны», сливочный сыр «Люцерн», для Обвальдена и Нидвальдена – «Сбринц» для, Аппенцель-Ауссерроден и Аппенцель-Иннерроден – «Аппенцеллер», для Санкт-Галлена – «Шаллерхокер», для Граубюндена – «Бюнднер» (Граубюндерский горный сыр), для кантона Вале – «Раклет»⁴.

С 2013 г. в кантоне Во курсирует так

³ Гранд Тур по Швейцарии // Швейцарский туризм. URL: <https://www.myswitzerland.com/ru/experiences/experience-tour/car-motorcycle-grand-tour/>

⁴ Swiss Hard Cheeses Map // TasteAtlas. URL: <https://www.tasteatlas.com/switzerland/hard-cheeses/map>

называемый «сырный поезд». Сказочные вагоны первого класса поезда Belle Epoque Pullman или панорамного поезда GoldenPass доставляют туристов из Монтре в Шато д'О посмотреть традиционное приготовление сыра, потом туристов ждёт обед с сырным фондю. Кроме того, в различных кантонах Швейцарии проводятся сырные фестивали и ярмарки, где можно попробовать различные сорта местного сыра, узнать о его особенностях и насладиться аутентичной атмосферой швейцарских городов и деревень. Примерами таких фестивалей могут быть фестиваль сыра в Люцерне и фестиваль сыра Грюйер в городе Грюйер, кантон Фрибург.

Ещё одна гордость Швейцарии, которая по праву считается её национальным брендом – это шоколад. Швейцарские шоколадные бренды, такие как Nestlé, Lindt & Sprüngli, Lindt, Läderach, Frey, Suchard, Toblerone обрели мировую известность⁵. Согласно данным за 2023 г., Швейцария была ведущей страной по потреблению шоколада: показатель на душу населения здесь составил 11,8 кг в год. По всей Швейцарии путешественники могут отправиться в различные туры и маршруты с дегустацией шоколада, а также на экскурсии на шоколадные фабрики известных брендов. Один из самых уникальных и увлекательных шоколадных туров проходит через регион Лаво, кантон Во. Как и в случае с сыром, на той же железнодорожной линии «Монтре – Бернский Оберланд» есть «шоколадный» поезд, который доставляет туристов на шоколадную фабрику Nestlé-Cailler в город Брок, кантон Фрибург.

Ещё один безусловный швейцарский бренд – часы. На швейцарское часовое производство приходится около 1,5% ВВП страны, и всего на пять из более чем 350 часовых брендов приходится около 50% всех продаж швейцарских часов. Большинство крупных часовых

производств расположено в кантонах Женева и Невшатель⁶. Многие часовые фабрики и мастерские проводят у себя экскурсии, во время которых часовые мастера и опытные гиды знакомят туристов с тем, где и как производятся знаменитые швейцарские часы. По всей стране в течение года проходят различные выставки, ярмарки, аукционы и фестивали, посвящённые часовому производству. Например, Выставка ювелирных изделий и часов в Цюрихе; часовая выставка «Geneva Watch Days», на которой можно поучаствовать в аукционе и приобрести последние новинки; выставка Швейцарского часового дела в г. Ла-шо-де-Фон, Невшатель (считается крупнейшим городом, где производятся часы в Швейцарии), которая привлекает коллекционеров часов со всего мира; выставка «Watches and Wonders» в Женеве.

Мифы и легенды также могут быть сильным инструментом для привлечения туристов в страну, поскольку они создают уникальную атмосферу таинственности, загадочности и мистики. В швейцарских сказках и легендах, действие которых обычно происходит в швейцарских Альпах, фигурирует злые духи, драконы, ведьмы и многие другие персонажи, которые стали частью брендинга кантонов. Так брендом Женевы стал «Волшебный корабль с Женевского озера», Юры – «Маленький лягушонок в красном шарфе», Гларуса – «Анна Гельди – последняя ведьма Европы», Люцерна – «Драконы горы Пилатус», Базель-Штадта – «Базельский Василиск» и «Фоггель Гриф», в честь которого проходит фестиваль в Базеле⁷.

Существует такое понятие, как «гений места», которое в переводе означает «дух места», либо же «дух местности». Под «гением места» зачастую понимается дух-покровитель, «гений места» может быть связан с историей, культурой, природой, архитектурой и людьми, которые там живут или посещают это место. В

⁵ The Best Swiss Chocolate Brands. URL: <https://www.ranker.com/list/best-swiss-chocolate-brands/ranker-shopping>

⁶ Watchmaking industry. URL: <https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/wirtschaft/taetigkeitsgebiete/uhren-industrie.html>

⁷ Myths and legends from Switzerland. URL: <https://houseofswitzerland.org/swissstories/history/myths-and-legends-switzerland>

качестве такого «гения места» Швейцарии и кантона Ури можно назвать Вильгельма Телля. Вильгельм Телль – уроженец кантона Ури, национальный герой Швейцарии и символ её свободы. Ни один другой швейцарец не известен так широко, как он. История Вильгельма Телля – один из мифов, окружающих создание Швейцарской конфедерации. Швейцария активно использует образ Вильгельма Телля в качестве туристского бренда. По всей стране можно найти посвящённые ему памятные места: Часовня Телля в Ури, Статуя Вильгельма Телля в Лугано, кантон Тичино; памятник Теллю в Альтдорфе, кантон Ури; а; Музей Телля в Бюрглене, кантон Ури⁸.

Ещё одной составляющей региональных брендов являются рестораны высокой кухни. В Швейцарии из исследуемых 540 ресторанов 132 отмечены в «Гиде Мишлен (1 звезда – 105 ресторанов, 2 звезды – 23 ресторана, 3 звезды – 4 ресторана), 34 ресторана Bib Gourmand (С 1997 года рестораны с лучшим соотношением цены и качества, предлагающие блюда по разумной цене, отмечаются специальной наградой: Bib Gourmand). 31 ресторан был отмечен Зелёной звездой Мишлен за выполнение обязательств в области устойчивого развития. Во всех кантонах, за исключением Аппенцелль-Иннерродена, Базель-Ландшафта и Шаффхаузена, есть рестораны, обладающие хотя бы одной звездой Мишлен. Больше всего ресторанов насчитывается в таких кантонах, как Женева (1 звезда – 13, 2 звезды – 1), Цюрих (1 звезда – 14, 2 звезды – 3, Зелёная звезда Мишлен – 9), Берн (1 звезда – 14, Зелёная звезда Мишлен – 5), Граубюнден (1 звезда – 9, 2 звезды – 4, 3 звезды – 1, Зелёная звезда Мишлен – 4)⁹.

Объекты и места, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, играют особую роль в привлечении туристов в Швейцарию, внося существенный вклад в брендинг кантонов. По данным на 2023 г., в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Швейцарии включены 13 объектов: 9 – по культурным критериям, 4 – по природным. Имеется один объект-кандидат на включение в список¹⁰. К наиболее значимым, с точки зрения формирования кантональных брендов, можно отнести старый город Берна (Берн), Ретийская железная дорога (Граубюнден), Крепостные сооружения Беллинцоны (Тичино), Террасовые виноградники Лаво (Во), Монастырь Святого Галла (Сант-Галлен).

По итогам исследования, для оценки значимости регионального бренда была составлена сводная таблица брендов кантонов Швейцарии, где были указаны бренды сыров (сорта, изготавливающиеся в каких-то конкретных кантонах), шоколадные бренды (где находятся производства), бренды швейцарских часов, обозначены герои мифов и легенды, указано число ресторанов со звёздами Мишлен, перечислены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На основании сводной таблицы брендов была проведена балльная оценка. Каждому элементу бренда территории были присвоены баллы в зависимости от их значимости: « – » – отсутствие бренда данной категории, 1 балл – данная категория представляет собой недостаточно влиятельный бренд, 2 балла – бренд данной категории является достаточно влиятельным и способствует активному привлечению туристов, 3 балла – «сильный»/основной бренд (табл. 1).

⁸ Schweizer Legenden: 10 faszinierende Geschichten, die nie alt werden. URL: SwitzerLanding: <https://switzerland-ing.com/de/schweizer-legenden/>

⁹ MICHELIN Guide Restaurants & Hotels. URL: <https://guide.michelin.com/en>

¹⁰ World Heritage Experience (Switzerland) 2024. URL: <https://ourheritage.ch>

Табл. 1 – Виды объектов промышленного туризма Японии¹¹
(сост. по материалам полевого исследования)

Сектор / название объекта	Характеристика	Тип объекта	
1. Электроника/IT-технологии			
Сеть отелей «Henn-na», г. Нагасаки (2015)	сеть футуристичных отелей, в которых несколько видов работ выполняют роботы разного дизайна; «Henn-na» в переводе с японского – «странный отель», первый отель открылся на территории тематического парка «Huis Ten Bosch» недалеко от города Нагасаки в 2015 г.	тематический парк	
Национальный музей истории науки «Miraikan – National Museum of Emerging Science», г. Токио (2001)	выполненный из высококачественных современных материалов, интерактивный двуязычный научный музей с отделом робототехники	музей	
Объединенная выставка передовых технологий «SEATEC» (с 1962)	крупнейшее ежегодное событие в Токио; в 2024 г. проводится совместно с «Japan Mobility Show»	мероприятие	
Выставка видеоигр «Tokyo Game Show», г. Токио (с 1996)	ежегодная выставка, на которой производители видеоигр проходят запуски новых продуктов и докладывают о новейших технологиях		
2. Машиностроение			
Автомобильный завод «Toyota», г. Нагоя (1896)	рассказывают об истории предприятия, применяемых технологиях и будущих инновациях, показывают линию сборки транспортных средств	действующее предприятие	
Автомобильный завод «Mazda», г. Хиросима (1920)			
Японское мотошоу «Japan Mobility Show», г. Токио (с 1954)	один из мировых лидеров в показе новейших автомобилей, проводится каждые два года	мероприятие	
3. Тяжёлая промышленность – металлургическое производство			
Металлургический завод по производству стали «Yahata Steel Works», Китакою (1896; ЮНЕСКО 2015)	демонстрируются 11 объектов черной металлургии и кораблестроения на юго-западе Японии, отражающие достижения промышленной революции эпохи Мэйдзи (1868–1912) – первого в мировой истории успешного примера освоения зарубежных промышленных технологий; знакомят с технологиями производства железа и стали из магнитной руды в доменных печах XVIII-XIX вв.	действующее предприятие	
Музей истории железа и стали «Kamaishi Iron and Steel History Museum», г. Камаиси (1985; ЮНЕСКО 2015)		музеефицированный объект	
Металлургический завод по очистке меди «Inujima Seirenscho Museum», г. Окаяма (1909; 2008)		частично реконструированные руины завода, превращённые в галерею современного искусства с хорошей коллекцией	арт-галерея
Ночь на заводе «Factory Night View Cities» (2011)		объединение городов из 13 муниципалитетов Японии в рамках акции «Ночь на заводе» с ежегодными встречами, квестами и выставками фотографий	мероприятие
4. Тяжёлая промышленность – добыча полезных ископаемых			
Угольная шахта «Hashima Coal Mine», г. Хасима (1890-1974; ЮНЕСКО 2015)	заброшенная угольная шахта, постройки в аварийном состоянии; планируется создание музея культуры и быта шахтёров	руины	

¹¹ Industry and Commerce / Japan Guide. – URL: <https://www.japan-guide.com/e/e2465.html> UNESCO World Heritage List: Japan, URL: <https://whc.unesco.org/ru/list/?iso=jp&search=&> Tripadvisor.com. – URL: <http://tripadvisor.com> (дата обращения: 23.07.2024).

<i>Сектор / название объекта</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Тип объекта</i>
Серебряный рудник «Iwami Ginzan», остров Хонсю, префектура Симане (1526; ЮНЕСКО 2007)	один из крупнейших в мире исторических рудников, который производил 38 т серебра в год, что составляло одну треть общемирового производства в XVII в.; демонстрируются руины рудника, сооружений для плавления и очистки, поселений для рабочих XVI–XX вв.	
Золотой рудник «Sado Kinzan», остров Садо (1601–1989; ЮНЕСКО 2024)	прогулка по штольням и заброшенной территории	
Музей болезни Минимата «Minamata Disease Municipal Museum», г. Минимата (1993)	музейный мемориальный комплекс, связанный с местом массового отравлением ртутью в 1950-1960-х гг.	музей
5. Пищевая промышленность		
Тематический парк шоколадной компании «Shiroi Koibito Park», г. Саппоро (1995)	музей шоколада и возможность увидеть производство через стеклянную стену	музей
Пивоварня «Sapporo Breweries Ltd.», г. Саппоро (1876)	музей и платные дегустации	
Вискикурня «Suntory Yamazaki Distillery», регион Яманаси (1923)	перегонный (дистилляционный) завод по производству виски с платным экскурсионным обслуживанием	действующее предприятие
Вискикурня «Nikka Whisky Yoichi Distillery», г. Ёити (1934)	перегонный (дистилляционный) завод по производству виски с хорошим музеем и бесплатным экскурсионным обслуживанием и бесплатной дегустацией фирменных сортов виски; основан Масатака Такэцуру – отцом японского виски	
Музей лапши «Cup Noodles Museum Yokohama», г. Иокогама (2011)	арт-галерея с объектами современного искусства, интерактивными экспонатами и возможностью поучаствовать в экспериментах	музей
6. Текстильная промышленность		
Фабрика по производству шёлка «Tomioka Silk Mill», г. Томиока (1872-1987; ЮНЕСКО 2014)	знакомит с революционными технологиями производства шелка – выращиванием шелкопряда, хранению сырья, обработкой коконов и намоткой шёлковой нити в бобины, обучением технологиям шелководства	музеефицированный объект
Музей шелка «Yokohama Silk Museum», г. Иокогама (1959)	рассказывает историю шёлка и технологий его производства; показывает предметы одежды из шёлка со всего мира	музей
7. Морская деятельность		
Музей китов «Taiji-cho Whale Museum», г. Тайдзи (1969)	рассказывает о китах и технологиях охоты на китов	
Музей жемчуга «Mikimoto Pearl Island», префектура Миэ (1962)	рассказывает о жемчуге, его выращивании и г-не Mikimoto Kokichi, который первым стал искусственно культивировать жемчуг; показывает традиционный промысел по выращиванию жемчуга	музей
Обособленный ловца сельди «Otaru Nishin Goten (Herring Mansion)», на берегу моря в окрестностях г. Отару (1958)	комплекс помещений для мужчин-рыбаков и женщин, занимавшихся переработкой рыбы, напоминает о богатых ловцах сельди кон. XIX в.; открыт для посещения с апреля по ноябрь	музеефицированный объект

Сектор / название объекта	Характеристика	Тип объекта
8. Транспорт/Перевозки		
Музей железных дорог и тематический парк «SCMaglev and Railway Park», г. Нагоя (2011)	рассказывает об истории и высокоскоростных поездах, оборудованы диорамой и симуляторами	музей
Музей судоходной компании «Nippon Yusen Kaisha Maritime Museum», г. Иокогама (1993)	рассказывает о том, как морское судоходство превратило Японию в торговую сверхдержаву	
Мемориальный паром «Hakkodamari Memorial Ship», г. Аомори (1988)	рассказывает о том, как до открытия тоннеля в 1988 г. осуществлялась переправа между островами Хоккайдо и Хонсю	музеефицированный объект
9. Финансовый сектор		
Музей денег «Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Money Museum», г. Токио (1982)	рассказывает об истории платёжных средств Японии	музей
Здание Токийской биржи	открыто для посетителей в рабочие дни биржи, предлагает симулятор игры на бирже	действующее предприятие

Объекты посещения промышленного туризма в Японии отличает разнообразие содержания и формата. В настоящее время список ключевых достопримечательностей японского промышленного туризма включает прядильные фабрики, угольные шахты, производство пива и виски, современные автомобильные заводы, музеи, тематические парки, торгово-промышленные выставки и отражает деятельность разных отраслей экономики, включая финансовый сектор и IT-технологии, сопутствующие промышленному производству и одновременно представляющие постиндустриальную эпоху экономики Японии.

4. Проблемы и перспективы промышленного туризма в Японии

В данном разделе, на основе анализа научных публикаций японских исследователей, выделены и структурированы направления развития промышленного туризма Японии.

Учёными Японии признается важность развития историко-культурной познавательной формы промышленного туризма, для этого приоритетными являются задачи сохранения объектов промышленного наследия, вовлечения местного населения, применения

новейших технологий и поддержки со стороны государства [18].

Промышленный туризм играет важную роль в сохранении традиций посредством изучения, восстановления объектов исторического наследия и организации интерактивных музеев, фестивалей. Такая деятельность способствует возвращению исторически объективного отношения к традиционному японскому китобойному промыслу, превращая его в ценный туристско-рекреационный ресурс с трансформацией в китовый туризм [15]. Промышленный туризм обладает гибкостью для интеграции морского рыболовецкого промысла и морского туризма и может рассматриваться как потенциально эффективная бизнес-модель для оживления местной экономики [17].

Согласно проведённому опросу, путешественники воспринимают промышленные музеи как главные объекты посещения промышленного туризма. В Японии таких музеев более ста, однако ещё предстоит большая работа по их учёту – выделению в особую категорию и каталогизации – с целью их полноценного включения в систему промышленного туризма страны [12, 13].

Необходима последовательная исследовательская работа по расширению списка объектов и туристических направлений промышленного культурного наследия. К примеру, заводные механические куклы Каракури-нингё эпохи Эдо (1603–1868) могут стать ключевым ресурсом промышленного туризма региона Тюбу: их коллекция представлена в «Мемориальном музее промышленности и технологии Тойота (Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology)» в историческом здании текстильной фабрики компании [10].

В 2020-х гг. промышленное наследие все ещё является относительно новым видом культурного наследия как на рынке культурных ценностей, так и на туристическом рынке, что объясняет задержку с решениями о сохранении этих объектов в Японии [7]. Тем важнее осуществлять научное документирование успешных инициатив. К примеру, городок Ая в сельской местности префектуры МиядзакИ ежегодно посещают более 1 млн туристов благодаря деятельности местного правительства по интеграции городского планирования, органического сельскохозяйственного производства, традиционных ремёсел, фестивалей и популярного промышленного тематического парка – лесной винодельни «Syusen no Mori» [14].

Необходимо также помнить о том, что трансформация промышленного наследия из объектов производства в объекты для потребления важна для превращения их в туристическо-рекреационные ресурсы, однако влечёт за собой риски нанести ущерб их аутентичности. У посетителей все ещё преобладает отношение к промышленному наследию как к менее привлекательному по сравнению, например, с объектами религиозного поклонения. Соответственно, для формирования ярких впечатлений и устойчивого интереса важно обеспечить возможность личной и интерактивной интерпретации посещаемого объекта [7].

Для планирования туристической деятельности на промышленных объектах рекомендуется применять методы бизнес-

моделирования и обращать внимание на три главных фактора: 1) слаженность работы всех элементов тура; 2) динамизм и новизну технических, конструкторских, функциональных, дизайнских и навигационных решений при организации выставочного пространства и интерактивного/иммерсивного экскурсионного обслуживания; 3) возможность приобретения продуктов и услуг, представленных во время тура [11]. Особого внимания требует организация экскурсионного обслуживания на действующих предприятиях, во время которых посетители получают специализированную техническую и профессиональную информацию о специфике промышленного производства в конкретном регионе. Примером экономически эффективной организации тематических экскурсий на производство может послужить небольшое предприятие в регионе Чукё [6].

Заключение

В результате проведённого исследования выявлены главные отличительные характеристики японской модели промышленного туризма – разнообразие предлагаемых достопримечательностей, широкий охват исторических и современных отраслей, вариативность развлечений, наличие как платных, так и бесплатных туристических услуг. Однако, несмотря на наличие управленческих структур и координирующих советов, промышленному туризму Японии требуется системный подход с оценкой туристско-рекреационного потенциала объектов по каждому региону, комплексным бизнес-моделированием туристических услуг и электронная информационная платформа с встроенными системой фильтров и искусственным интеллектом для планирования «бесшовных» путешествий.

Одной из приоритетных задач будущих исследований является многоаспектный анализ особенностей моделей промышленного туризма в технологически развитых странах.

По результатам балльной оценки были определены кантоны, обладающие сильным территориальным брендом (набравшие более 12 баллов) – Цюрих, Берн, Женева, Во, Вале,

Невшатель, Люцерн, Базель-Штадт. Если общая оценка составляющих бренда кантона от 6 до 12 баллов, то он обладает территориаль-

Таблица 1 – Балльная оценка развития территориальных брендов кантонов Швейцарии

Кантон	Бренды сыров	Бренды шоколада	Бренды часов	Мифы и легенды	Рестораны гюда Мишлен	Наследие ЮНЕСКО	Итого
Цюрих	3	3	3	3	3	-	15
Берн	3	3	3	3	3	3	18
Люцерн	2	3	3	3	1	2	14
Ури	-	-	-	3	1	-	4
Швиц	-	-	1	-	1	-	2
Обвальден	1	-	-	-	1	-	2
Нидвальден	1	-	-	-	1	-	2
Гларус	1	1	-	1	1	1	5
Цуг	-	-	-	-	1	-	1
Фрибург	3	3	-	-	1	-	7
Золотурн	-	-	3	-	3	3	9
Базель-Штадт	-	3	3	3	3	-	12
Базель-Ландшафт	-	1	1	-	-	-	2
Шаффхаузен	-	-	1	-	-	-	1
Аппенцелль-Ауссерроден	3	-	-	-	1	-	4
Аппенцелль-Иннерроден	3	-	-	-	-	-	3
Санкт-Галлен	1	1	-	1	2	3	8
Граубюнден	3	-	-	1	3	3	10
Аргау	-	3	1	-	3	-	6
Тургау	1	1	-	-	1	-	3
Тичино	3	1	1	-	2	3	10
Во	3	3	3	2	3	3	17
Вале	3	-	1	3	2	3	12
Невшатель	2	3	3	-	1	3	12
Женева	3	3	3	2	3	3	17
Юра	2	1	1	1	1	-	6

ным брендом, находящимся в стадии формирования: Тичино, Граубюнден, Санкт-Галлен, Фрибург, Юра, Золотурн, Аргау.

При оценке ниже 6 баллов территориальный бренд кантонов недостаточно развит: Ури, Швиц, Обвальден, Нидвальден, Гларус, Цуг, Базель-Ландшафт, Шаффхаузен, Аппенцелль-Ауссерроден, Аппенцелль-Иннерроден, Тургау (рис. 1.).

Об эффективности брендинга страны и её регионов можно судить по росту туристских потоков. Количество туристских прибытий в Швейцарию выросло с 13,8 млн. чел. в 2005 г. до 20,8 млн. чел. в 2023 г. В 2019 г. был достигнут максимум прибытий в 19,7 млн. чел., который снизился до 10,7 млн чел. в 2020 г. из-за пандемии. Однако благодаря многочисленным инициативам и программам восстановления, в 2023 г. был достигнут исторический максимум – 20,8 млн. чел.¹².

На региональном уровне с 2005 по 2023 гг. значительный прирост туристских прибытий наблюдается в кантонах Базель-Штадт (на 114%), Цюрих (на 84%), Берн (на 62%), Люцерн (на 64%), Женева (на 61%), Фрибург (на 61%), Во (на 54%), Вале (на 50%), Невшатель (на 50%).

Средний рост туристских прибытий – в кантонах Граубюнден (на 31%), Санкт-Галлен (на 35%), Юра (на 30%), Золотурн (на 44%), Аргау (на 38%).

Незначительный прирост туристских прибытий был зафиксирован в кантонах Ури (на 18%), Швиц (на 24%), Обвальден (на 23%), Нидвальден (на 20%), Гларус (на 24%), Цуг (на 20%), Базель-Ландшафт (на 20%), Шаффхаузен (на 29%), Аппенцелль-Ауссерроден (на 29%), Аппенцелль-Иннерроден (на 22%), Тургау (на 11%), Тичино (на 8%)¹².

¹² Swiss Tourism in figures Structure and industry data. URL: <https://www.bfs.admin.ch/asset/en/26925506>

Рис.1 – Развитие территориальных брендов кантонов Швейцарии

Рис. 2 – Туристские прибытия в Швейцарию в 2005–2023 гг., млн чел.¹³

Таким образом, наглядно прослеживается взаимосвязь: рост числа туристских прибытий намного выше у кантонов, которые имеют сильный территориальный бренд. Средний прирост у кантонов, чей бренд находится в стадии формирования. Незначительный прирост у кантонов, чей бренд либо слабо

развит, либо отсутствует совсем.

Однако есть некоторые исключения. Кантон Фрибург, несмотря на то что его бренд ещё формируется, показал значительный прирост туристских прибытий (на 61%) : с 193 тыс. чел. в 2005 г. до 312 тыс. чел. в 2023, что составляет не очень большое число в абсолютных цифрах.

¹³ Swiss Tourism in figures Structure and industry data — <https://www.bfs.admin.ch/asset/en/26925506>

Рис. 3 – Рост туристских прибытий в кантонах Швейцарии в 2005–2023 гг.¹⁴

Кантон Тичино напротив, имея «сильный» территориальный бренд, включающий в себя сорта сыров Пиора и Тичинский Альпказе, шоколадный бренд «Alprose», множество брендов часов, большое число ресторанов гида Мишлен, 3 объекта ЮНЕСКО, продемонстрировал незначительный прирост туристских прибытий всего в 8% (с 1 млн. чел. в 2005 г. до 1,17 млн чел. в 2023 г.). Скорее всего это может быть связано с достижением практически предельных показателей рекреационной ёмкости территории.

В заключении можно сделать вывод о том, что особенностями национального и регионального брендинга Швейцарии являются симбиоз природных, гастрономических (прежде всего сыра и шоколада), культурных и высокотехнологичных (часы) компонентов, отражающий связь истории и современности. Успех Швейцарии в развитии туристской отрасли через брендинг обусловлен грамотным выстраиванием туристского маркетинга в

рамках стратегии развития, направленной на использование «сильных» швейцарских брендов, активное продвижение во всех типах СМИ, внедрении корпоративного дизайна и разработки туристских маршрутов, охватывающих всю страну, которые позволяют путешественникам знакомиться со всеми компонентами региональных брендов. Так же бренд «Switzerland» выступает «платформой» сотрудничества на национальном и региональном уровне производителей и потребителей туристских услуг.

Опыт Швейцарии может быть эффективно адаптирован для Северо-Кавказского региона РФ, который, как и Швейцария, обладает уникальными горными природными ресурсами, а особенности культуры и гастрономии может помочь привлечь дополнительное число туристов благодаря выстраиванию региональных брендов и системы туристского маркетинга по швейцарской модели.

¹⁴ Swiss Tourism in figures Structure and industry data — <https://www.bfs.admin.ch/asset/en/26925506>

Список источников

1. Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку. М.: Кудиц-Образ, 2004. 272 с.
2. Атаева Т.А. Маркетинг территорий как фактор развития инфраструктуры региона // Маркетинг – реальность и проекция в будущее: Сб. мат. Междунар. науч. конф. Варна, 2012. С. 74-81.
3. Афанасьев О.Е. Территориальный брендинг и имидж в туризме // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №3. С. 5-6.
4. Динни К. Брендинг территорий: Лучшие мировые практики. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 336 с.
5. Ермакова Н.А., Лимонина И.Г., Гаврилова К.С., Балдесова Т.Ф. О пропульсивных отраслях экономики периферийных муниципальных районах Ленинградской области // Наука и бизнес: пути развития. 2018. №4(82). С. 110-119.
6. Лесникова Е.Э. Брендинг территорий как маркетинговый инструмент региональной политики // Человек. Социум. Общество. 2023. №4. С. 121-126.
7. Лимонина И.Г., Карасева Е.А. Территориальный брендинг как инструмент туристской политики макрорегионов Великобритании // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №3. С. 86-99.
8. Мосин Е.А. Брендинг территорий как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона // Экономика и социум. 2017. №11(42). С. 617-623.
9. Пономарева С.И., Васенева Н.А., Эйдельман Б.М., Бунаков О.А. Брендинг территорий как важный фактор повышения конкурентоспособности регионов в современных условиях // Вестник РМАТ. 2018. №1. С. 55-60.
10. Тафинцева М.С. Маркетинг и брендинг малых территорий как стратегия повышения конкурентоспособности региона в целом // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2014. №3(11). С. 76-79.
11. Шабельник Л.С., Горностаева Ж.В., Сорокина Ю.В., Алехина Е.С., Лунченкова Н.В., Свинаярева Ю.А. Брендинг территорий как способ продвижения региона (на примере Ростовской области) // Экономика и предпринимательство. 2016. №9(74). С. 627-632.
12. Dinnie K. City Branding: Theory and Cases. London: Palgrave Macmillan, 2010. 269 p.
13. Keller K.L. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Prentice Hall Press, 2007. 692 p.
14. Kotler P., Gertner D. Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective // Journal of Brand Management. 2002. №9. Pp. 249–261. DOI: 10.1057/palgrave.bm.2540076.
15. Anholt S., Hildreth J. Brand America: the mother of all brands // London: Cyan, 2004. 192 p.
16. Anholt S. Brand New Justice: How Branding Places and Products Can Help the Developing World. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann; Revised edition, 2005. 192 p.

References

1. Anholt, S. (2004). *Brand New Justice: The Upside of Global Branding*. Moscow: Kudic-Obraz. (In Russ.).
2. Ataeva, T. A. (2012). Marketing territorij kak faktor razvitiya infrastruktury regiona [Territorial Marketing as a Factor in the Development of Regional Infrastructure]. *Marketing – real'nost' i proekciya v budushchee [Marketing – Reality and Projection into the Future]*: Collection of materials of the International scientific conference. Varna, 74-81. (In Russ.).
3. Afanasiev, O. E. (2022). Territorial branding and image in tourism. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(3), 5-6. (In Russ.).
4. Dinni, K. (2013). *City Branding: theory and Cases*. Moscow: Mann, Ivanov & Ferber. (In Russ.).
5. Ermakova, N. A., Limonina, I. G., Gavrilova, K. S., & Baldesova, T. F. (2018). O propul'sivnyh ot-raslyah ekonomiki periferijnyh municipal'nyh rajonah Leningradskoj oblasti [Propulsive branches

- of the economy of peripheral municipal areas in the Leningrad region]. *Nauka i biznes: puti razvitiya* [Science and Business: Ways of Development], 4(82), 110-119. (In Russ.).
6. Lesnikova, E. E. (2023). Branding territorij kak marketingovyy instrument regional'noj politiki [Territorial branding as a marketing tool for regional policy]. *Chelovek. Socium. Obshchestvo* [Man. Society. Community], 4, 121-126. (In Russ.).
 7. Limonina, I. G., & Karaseva, E. A. (2022). Territorial'nyj branding kak instrument turistskoj politiki makroregionov Velikobritanii [Place branding as a tourist policy tool in regions of the UK]. *Sovremennye problemy servisa i turizma* [Service and Tourism: Current Challenges], 16(3), 86-99. (In Russ.).
 8. Mosin, E. A. (2017). Branding territorij kak faktor povysheniya investicionnoj privlekatel'nosti regiona [Branding as a factor increasing the investment attractiveness of the region]. *Ekonomika i socium* [Economy and Society], 11(42), 617-623. (In Russ.).
 9. Ponomareva, S. I., Vaseneva, N. A., Ejdel'man, B. M., & Bunakov, O. A. (2018). Branding territorij kak vazhnyj faktor povysheniya konkurentosposobnosti regionov v sovremennyh usloviyah [Modern conditions, territorial branding, and the importance of high competition in the regional areas]. *Vestnik RMAT* [Vestnik RIAT], 1, 55-60. (In Russ.).
 10. Tafintseva, M. S. (2014). Marketing i branding malyh territorij kak strategiya povysheniya konkurentosposobnosti regiona v celom [Marketing and branding for small areas as a strategy for increasing the competitiveness of the region as a whole]. *Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve* [Models, systems, networks in economics, technology, nature and society], 3(11), 76-79. (In Russ.).
 11. Shabel'nik, L. S., Gornostaeva, Zh. V., Sorokina, Ju. V., Alehina, E. S., Lunchenkova, N. V., & Svinaeva, Ju. A. (2016). Branding territorij kak sposob prodvizheniya regiona (na primere Rostovskoj oblasti) [Branding as a way to promote the region (On example of Rostov region)]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo* [Economy and Entrepreneurship], 9(74), 627-632. (In Russ.).
 12. Dinnie, K. (2010). *City Branding: Theory and Cases*. London: Palgrave Macmillan.
 13. Keller, K. L. (2007). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. Prentice Hall Press.
 14. Kotler, P., & Gertner, D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. *Journal of Brand Management*, 9, 249-261. doi: 10.1057/palgrave.bm.2540076.
 15. Anholt, S., & Hildreth, J. (2004). *Brand America: the mother of all brands*. London: Cyan.
 16. Anholt, S. (2005). *Brand New Justice: How Branding Places and Products Can Help the Developing World*. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann; Revised edition.